

netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society

Grant Agreement number: 727066

WYRED Stakeholder Questionnaire

Turkish Version

Any dissemination of results must indicate that it reflects only the author's view and that the Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains

Copyright This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 727066
Unless officially marked PUBLIC, this document and its contents remain the property of the beneficiaries of the WYRED Consortium and may not be distributed or reproduced without the express approval of the Project Coordinator.

H2020-SC6-REV-INEQUAL-2016

Grant Agreement number: 727066

1st November 2016 – 30th September 2019

WYRED Stakeholder Questionnaire

Turkish Version

Document description			
Filename	WYRED_Stakeholder_Questionnaire_Turkish_version.1		
Type	R		
Dissemination level	PU		
DOI	10.5281/zenodo.398841		
Document contributors			
Version No.	Name, Institution	Role	Last update
1	WYRED Consortium	Author	14 /03 / 2017

İçindekiler Tablosuna

1	Giriş	4
2	Anket	4
3	Referanslar	7

1 Giriş

Gençler toplumumuzda önemli/anahtar bir role sahiptirler. Sıklıkla yeni davranışların ve anlayışların sürücüleridir ve gelecekteki toplumun bir parçası olduklarından görüşleri ve algıları dikkate alınmalıdır. Bununla birlikte, iyi temsil edilmemişlerdir ve sesleri duyulmamıştır. Bu sebepler, araştırma ve politika üretim sürecinde gençlerin ihtiyaçlarını belirlemesini ve anlamasını zorlaştırmaktadır.

WYRED projesi (netWorked Youth Research for Empowerment in the Digital society) (Garcia-Peñvo, 2016, Garcia-Peñvo & Kearney, 2016), çocukların ve gençlerin önemli gördükleri kilit konuları açıklayabilecekleri ve keşfedebilecekleri diyalog ve araştırma süreci için bir çerçeve oluşturacaktır. Amaç, gençlere ses vermek ve kendi bakış açılarını diğerlerine anlatabilecekleri bir platform (García-Peño & Durán-Escudero, 2017) sağlamaktır. Diğerleri diye tanımlanan grup içerisinde; öğretmenler, ebeveynler, diğer gençler ve özellikle dijital toplumla ilişkili çocuklar ve gençlerin ihtiyaçları ile ilgili politikaları bilgilendirecek karar vericiler yer almaktadır.

WYRED'in temel amacı, projenin başlangıcından itibaren geniş bir yelpazede paydaşların perspektiflerini dikkate almaktır. Bu nedenle sizden bu kısa (beş dakikalık) ankette, bugünün çocukları ve gençleri için neyin önemli olduğuyla ilgili görüşlerinizi bizimle paylaşmanızı rica ediyoruz.

Çok teşekkür ederiz!

2 Anket

Cinsiyet : Kadın/Erkek/Cevap yok

Yıl (yyyy):

Meslek: (ör: öğretmen, gençlik çalışanı yönetici....)_____

*Çalışma alanı (ör: öğretmenlik alanı/derecesi, kız veya erkekler için çalışma alanı, kurumunuzun çalışma alanı...)_*_____

Ülke: _____

Soru 1:

Size göre, aşağıdaki konulardan/başlıklardan günümüzde çocuklar ve gençler için en önemli 3 başlık hangisidir? En Önemli 3 konu içerisinde yer vermek istediğiniz başkaca bir başlık var ise lütfen diğer bölümüne ekleyiniz.

- Eğitim
- Kimlik
- Aile ve arkadaş çevresi
- Çalışma durumu, istihdam
- Küreselleşme
- Eşitsizlik
- İklim değişikliği, çevre
- Göç
- Güvenlik/ Terörizm
- Yeni teknolojiler
- Sağlık

Diğer, lütfen en önemli 3 başlık içerisinde belirteceğiniz başka bir başlık/konu var ise buraya ekleyiniz _____

Soru 2:

Burada insanların bugün çocuklar ve gençler için alakalı olarak gördüğü belirli konulardan seçilmiş bir liste bulunmaktadır. Bu listede en önemli 3 başlık sizce hangisidir? Ya da bizim dahil etmediğimiz ve daha önemli olduğunu düşündüğünüz bir başlık var mıdır?

- Online - oyun
- Cinsiyet ayrımcılığı
- İnternet güvenliği (veri güvenliği, gizlilik ve anonimlik)
- Online dünya ve gerçek yaşam arasındaki karşılıklı ilişki
- Siber zorbalık
- Medyada seksüalizasyon

- Gerçekler, "sahte" gerçekler ve görüşler arasındaki ayırım
- Benlik saygısı, farkındalık ve güven
- Marjinal/ötekileştirilmiş grupların eğitimsel başarısı
- Arkadaşlar, akran grupları ve/veya ebeveynlerin rolü

Diğer, lütfen en Önemli 3 başlık içerisinde belirteceğiniz başka bir başlık/konu var ise buraya ekleyiniz

Soru 3:

Deneyimlerinize göre günümüzde çocuklar ve gençleri etkileyen en ihmal edilen konular (hükümet ve / veya medya tarafından) nelerdir?

Lütfen ekleyiniz: _____

Soru 4:

WYRED'de çocuklar ve gençler çok özel soruları keşfedeceklerdir. Bu sorulara bazı örnekler aşağıda verilmiştir. Bu listede en önemli 3 başlık sizce hangisidir? Bizim dahil etmediğimiz ve daha önemli olduğunu düşündüğünüz bir başlık var ise lütfen ekleyiniz

- Akıllı telefonlara sınıflarda izin verilmeli midir?
- Toplumdaki kızlar ve erkekler için kalıp yargılar nelerdir?
- Yeni teknoloji yaşadığım bölgede sağlık hizmetimi nasıl değiştiriyor?
- Sosyal medya (ör: Facebook, Google+...) güvenilir bir bilgi kaynağı mıdır?
- Göçmenler yaşadığım bölgede okula nasıl entegre olmaktadır?
- Göçmen olmak ne anlam ifade ediyor?
- Gençler fotoğraf paylaşım uygulamalarını (ör: Instagram, Flickr) nasıl kullanabilir / kullanıyor?
- Benim topluluğumda gençler fikirlerini nasıl ifade edebilir/ediyor?
- Günümüz gençleri hakkında yetişkinler nasıl yanlış algılara sahiptir?
- Hangi faktörler gençler arasında strese neden olmaktadır?
- Okul çocukları ne dereceye kadar eleştiri yöneltebilir?
- Oyun alanları ve sosyal alanlar için hangi değişiklikler yapılmalı?

Diğer; önemli 3 başlık içerisinde belirteceğiniz başka bir başlık/konu var ise buraya ekleyiniz

WYRED, gençleri güçlendirmeye ve onlara bir ses verdiğiğine inanmaktadır.

Eğer bu inancı bizimle paylaşıyorsanız, bize katılın!

Gençlerin kendileri için önemli olarak gördüğü konuları keşfetmelerine yardımcı olun

WYRED topluluğuna katılın!

WYRED topluluğuna katılmak istiyorsanız lütfen aşağıdaki demografik verileri doldurunuz, mümkün olan en kısa sürede sizinle iletişime geçeceğiz.

Eğer ilgilenmiyorsanız, sadece 'gönder' e tıklayınız.

Kurumunuzun adı:

Kurumunuzun çalışma alanı:

Web:

Ülke:

İrtibat Kişisi:

Kurumdaki pozisyonunuz:

E-mail:

Gönder

Teşekkür ederiz!

3 Referanslar

García-Peñalvo, F. J. (2016). The WYRED Project: A Technological Platform for a Generative Research and Dialogue about Youth Perspectives and Interests in Digital Society. *Journal of Information Technology Research*, 9(4), vi-x.

García-Peñalvo, F. J., & Durán-Escudero, J. (2017). *Interaction design principles in WYRED platform*. Paper presented at the HCI INTERNATIONAL 2017, Vancouver, Canada.

García-Peñalvo, F. J., & Kearney, N. A. (2016). Networked youth research for empowerment in digital society. The WYRED project. In F. J. García-Peñalvo (Ed.), *Proceedings of the Fourth International Conference on Technological Ecosystems for Enhancing Multiculturality (TEEM'16) (Salamanca, Spain, November 2-4, 2016)* (pp. 3-9). New York, NY, USA: ACM.